

ETIKA BISNIS DIGITAL, KEPERCAYAAN, DAN KEPUASAN KONSUMEN: STUDI KASUS PLATFORM TIKTOK SHOP

Fikianto, S1 Ilmu Komputer, Universitas Putra Bangsa, fikianto589@gmail.com

Lia Lusianti, S1 Ilmu Komputer, Universitas Putra Bangsa, lialusianti0@gmail.com

Haidar Habibi Al Farizi S1 Ilmu Komputer, Universitas Putra Bangsa, haidarhabibi178@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan transaksi di platform social commerce seperti TikTok Shop tidak selalu diiringi dengan integritas perilaku penjual, sehingga memunculkan permasalahan seperti ketidaksesuaian barang, manipulasi ulasan, dan kurangnya transparansi informasi yang berpotensi memengaruhi kepercayaan dan kepuasan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika bisnis digital terhadap kepuasan konsumen, serta menguji peran kepercayaan sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut pada pengguna TikTok Shop di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei (kuisioner) yang disebarluaskan kepada responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana, regresi linier berganda, serta uji mediasi berdasarkan pendekatan Baron dan Kenny untuk mengetahui peran kepercayaan sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian ini diharapkan menunjukkan bahwa etika bisnis digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan dan kepuasan konsumen, baik secara langsung maupun melalui peran mediasi kepercayaan, sehingga penerapan etika bisnis digital dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen pada platform TikTok Shop.

Kata Kunci: Etika Bisnis Digital, Kepercayaan, Kepuasan Konsumen, TikTok Shop.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam aktivitas perdagangan. Transformasi digital mendorong munculnya berbagai platform e-commerce yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara daring. Salah satu platform yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia adalah TikTok Shop, yaitu fitur perdagangan elektronik yang terintegrasi dengan media sosial TikTok. Melalui konsep social commerce, TikTok Shop memungkinkan pengguna tidak hanya berinteraksi melalui konten video, tetapi juga melakukan pembelian produk secara langsung dalam satu aplikasi. Kemudahan tersebut menjadikan TikTok Shop sebagai salah satu marketplace yang banyak digunakan oleh masyarakat, khususnya generasi muda.

Di balik kemudahan tersebut, persaingan antar marketplace semakin ketat sehingga pelaku usaha dituntut untuk tidak hanya menawarkan produk yang berkualitas, tetapi juga menerapkan praktik bisnis yang beretika. Etika bisnis digital menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan hubungan jangka panjang antara penjual dan konsumen. Etika bisnis digital mencakup kejujuran dalam penyampaian informasi produk, transparansi harga, perlindungan data pribadi konsumen, keadilan dalam transaksi, serta tanggung jawab penjual dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan. Penerapan etika bisnis yang baik akan meningkatkan persepsi positif konsumen terhadap marketplace maupun penjual.

Selain etika bisnis digital, kepercayaan konsumen merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan transaksi daring. Berbeda dengan transaksi konvensional, transaksi online memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi karena konsumen tidak dapat melihat atau mencoba produk secara langsung sebelum melakukan pembelian. Oleh karena itu, konsumen sangat bergantung pada informasi yang tersedia, ulasan pelanggan, reputasi penjual, serta sistem keamanan yang disediakan oleh marketplace. Tingginya tingkat kepercayaan konsumen akan meningkatkan keyakinan mereka untuk melakukan pembelian dan bertransaksi kembali pada platform yang sama.

Kepuasan konsumen juga menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan suatu marketplace. Kepuasan muncul ketika pengalaman berbelanja yang dirasakan konsumen sesuai atau bahkan melebihi harapan mereka. Faktor-faktor seperti kualitas produk, kualitas layanan, kecepatan pengiriman, kemudahan transaksi, serta pelayanan purna jual menjadi aspek yang memengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Konsumen yang merasa puas cenderung memberikan ulasan positif, melakukan pembelian ulang, serta merekomendasikan marketplace kepada orang lain.

Fenomena TikTok Shop di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan pengguna yang tinggi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Di satu sisi, TikTok Shop menawarkan pengalaman belanja yang praktis melalui fitur live shopping, video pendek, serta sistem rekomendasi yang personal. Namun, di sisi lain masih ditemukan berbagai permasalahan seperti ketidaksesuaian produk dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, penyalahgunaan data pribadi, praktik promosi yang menyesatkan, hingga rendahnya respons penjual terhadap keluhan konsumen. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap platform.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara etika bisnis digital, kepercayaan, dan kepuasan konsumen dalam transaksi daring. Penelitian yang dilakukan oleh **Murhadi dan Reski (2022)** menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki peran penting dalam meningkatkan loyalitas pelanggan pada TikTok Shop, di samping kualitas layanan elektronik, kesadaran merek, dan kepuasan konsumen. Selanjutnya, penelitian **Ameylda et al. (2025)** menemukan bahwa kualitas informasi yang disajikan oleh penjual berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan konsumen sebagai variabel intervening. Sementara itu, **Sulam dan Fasa (2025)** menjelaskan bahwa pengalaman pengguna pada TikTok Shop dipengaruhi oleh kualitas layanan dan kemudahan penggunaan yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan konsumen.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada kualitas layanan, kualitas informasi, dan pengalaman pengguna sebagai faktor yang memengaruhi kepuasan maupun loyalitas konsumen. Penelitian yang secara khusus mengkaji **etika bisnis digital** sebagai faktor utama yang memengaruhi **kepuasan konsumen melalui kepercayaan sebagai variabel mediasi** pada pengguna TikTok Shop masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh etika bisnis digital terhadap kepercayaan dan kepuasan konsumen pada marketplace TikTok Shop.

Berdasarkan kondisi tersebut, penerapan etika bisnis digital menjadi faktor yang penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Kepercayaan yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kepuasan konsumen sehingga menciptakan loyalitas terhadap marketplace. Hubungan antara etika bisnis digital, kepercayaan, dan kepuasan konsumen menjadi menarik untuk diteliti karena ketiga variabel tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan transaksi pada platform digital.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika bisnis digital terhadap kepercayaan konsumen, pengaruh etika bisnis digital terhadap kepuasan konsumen, serta pengaruh kepercayaan konsumen terhadap kepuasan konsumen pada pengguna TikTok

Shop. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen pemasaran digital, khususnya mengenai penerapan etika bisnis dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pelaku usaha dan pengelola TikTok Shop dalam menyusun strategi pelayanan yang lebih beretika, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei (kuesioner) untuk menguji pengaruh etika bisnis digital (X) terhadap kepercayaan (Y1) dan kepuasan konsumen (Y2) pada platform TikTok Shop. Pendekatan kuisisioner dipilih karena memungkinkan pengumpulan data dari jumlah responden yang relatif besar secara efisien, serta menghasilkan data numerik yang dapat diuji secara statistik untuk memperoleh bukti empiris mengenai fenomena etika di pasar digital.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna aktif platform TikTok Shop di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Kriteria responden adalah individu yang minimal telah melakukan tiga kali transaksi di TikTok Shop dalam satu tahun terakhir, untuk memastikan validitas pengalaman berbelanja yang dilaporkan. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan kebutuhan analisis regresi yang representatif.

Data dikumpulkan melalui kuisisioner daring (Google Form) yang disebarluaskan kepada responden yang memenuhi kriteria. Kuisisioner disusun menggunakan skala Likert (1–5) dan dikembangkan berdasarkan indikator etika bisnis digital (transparansi, keamanan, dan kejujuran), kepercayaan, dan kepuasan konsumen. Sebelum digunakan untuk pengambilan data utama, kuisisioner diuji terlebih dahulu melalui uji validitas menggunakan Pearson Product Moment dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha, untuk memastikan bahwa instrumen tersebut valid dan konsisten dalam mengukur variabel penelitian.

Instrumen penelitian terdiri atas 25 butir pernyataan, yang meliputi 12 butir untuk variabel Etika Bisnis Digital, 6 butir untuk variabel Kepercayaan, dan 7 butir untuk variabel Kepuasan Konsumen. Seluruh butir pernyataan disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian.

Definisi operasional variabel digunakan untuk menjelaskan konsep yang diukur dalam penelitian beserta indikator-indikator yang digunakan sebagai dasar penyusunan instrumen penelitian. Seluruh indikator diukur menggunakan skala Likert lima poin, yaitu 1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju.

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Jumlah item
Etika Bisnis Digital (X)	Persepsi konsumen terhadap penerapan prinsip-prinsip etika oleh penjual maupun platform TikTok Shop dalam melakukan transaksi digital.	Transparansi informasi, Kejujuran, Keamanan	12
Kepercayaan (Y1)	Tingkat keyakinan konsumen terhadap keandalan penjual dan platform TikTok Shop dalam melakukan transaksi, serta memenuhi harapan konsumen.	Kepercayaan terhadap informasi, penjual, keamanan transaksi, dan niat melakukan pembelian kembali	6
Kepuasan Konsumen (Y2)	Tingkat kepuasan konsumen setelah melakukan transaksi di TikTok Shop berdasarkan pengalaman berbelanja yang dirasakan.	Kepuasan berbelanja kesesuaian produk, pelayanan, kemudahan transaksi, keputusan pembelian, kepuasan keseluruhan, dan rekomendasi	7

Teknik analisis data meliputi analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian, uji validitas dan uji reliabilitas instrumen, serta analisis regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh etika bisnis digital terhadap kepercayaan (H1), etika bisnis digital terhadap kepuasan konsumen (H2), dan kepercayaan terhadap kepuasan konsumen (H3). Selanjutnya, peran kepercayaan sebagai variabel mediasi diuji menggunakan pendekatan Baron dan Kenny melalui analisis regresi linier berganda dengan membandingkan pengaruh langsung dan pengaruh setelah variabel mediasi dimasukkan ke dalam model. Seluruh proses pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 12 responden pengguna TikTok Shop. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh perempuan (9 orang atau 75%), sedangkan laki-laki sebanyak 3 orang (25%). Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada rentang 20–25 tahun (10 orang atau 83,3%), sisanya berusia di bawah 17 tahun dan 30 tahun (masing-masing 1 orang). Berdasarkan frekuensi belanja dalam satu tahun terakhir, sebagian besar responden berbelanja 3–5 kali (6 orang atau 50%), diikuti 10 kali atau lebih (4 orang atau 33,3%), dan 6–10 kali (2 orang atau 16,7%).

B. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi *item-total* (Pearson). Hasil menunjukkan seluruh item pada ketiga variabel memiliki nilai korelasi berkisar 0,663–0,956 dengan signifikansi $p < 0,05$, sehingga seluruh item dinyatakan **valid**.

Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menghasilkan nilai sebagai berikut:

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Etika Bisnis Digital (X)	0,946	Sangat Reliabel
Kepercayaan (Y1)	0,920	Sangat Reliabel
Kepuasan Konsumen (Y2)	0,947	Sangat Reliabel

Ketiga variabel memiliki nilai Alpha > 0,90, yang menunjukkan instrumen memiliki konsistensi internal yang sangat baik untuk digunakan dalam pengukuran.

C. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	SD	Min	Maks	Kategori*
Etika Bisnis Digital (X)	3,51	0,82	1,17	4,25	Tinggi
Kepercayaan (Y1)	3,56	0,87	1,17	4,50	Tinggi
Kepuasan Konsumen (Y2)	3,86	0,99	1,57	5,00	Tinggi

Secara umum, persepsi responden terhadap etika bisnis digital, kepercayaan, dan kepuasan terhadap TikTok Shop berada pada kategori **tinggi**. Namun terdapat satu responden yang memberikan penilaian sangat rendah hampir di seluruh item (mendekati "Sangat Tidak Setuju"), yang mengindikasikan adanya pengalaman negatif signifikan dan menjadi catatan penting bahwa tidak semua konsumen memiliki pengalaman yang sama.

D. Hasil Uji Regresi dan Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis regresi menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics, diperoleh hasil pengujian hipotesis yang disajikan pada Tabel 4.6. Hasil tersebut menunjukkan nilai koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (R²), tingkat signifikansi (Sig.), serta model persamaan regresi untuk masing-masing hipotesis penelitian.

Matriks korelasi antarvariabel menunjukkan hubungan yang kuat: X dengan Y1 (r = 0,897), X dengan Y2 (r = 0,665), dan Y1 dengan Y2 (r = 0,748).

Hipotesis	Model	R	R ²	Sig. (p)	Keterangan
H1: X → Y1	$Y1 = 0,230 + 0,948X$	0,897	0,804	0,0001	Signifikan
H2: X → Y2	$Y2 = 1,055 + 0,799X$	0,665	0,442	0,0183	Signifikan
H3: Y1 → Y2	$Y2 = 0,837 + 0,850Y1$	0,748	0,559	0,0052	Signifikan

1. Pengaruh Etika Bisnis Digital terhadap Kepercayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan prinsip etika bisnis digital, seperti kejujuran dalam penyampaian informasi produk, transparansi harga, serta keamanan transaksi, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen terhadap TikTok Shop. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Murhadi dan Reski (2022) yang menyatakan bahwa kepercayaan merupakan faktor penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan pada platform TikTok Shop. Selain itu, temuan ini juga mendukung teori kepercayaan yang dikemukakan oleh Mayer, Davis, dan Schoorman (1995), yang menjelaskan bahwa integritas, kemampuan, dan niat baik pelaku usaha merupakan dasar terbentuknya kepercayaan dalam suatu hubungan bisnis.

2. Pengaruh Etika Bisnis Digital terhadap Kepuasan Konsumen

Etika bisnis digital juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis yang baik mampu menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih positif sehingga harapan konsumen dapat terpenuhi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sulam dan Fasa (2025) yang menyatakan bahwa kualitas pengalaman berbelanja pada TikTok Shop berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung teori kepuasan konsumen yang dikemukakan oleh Oliver (1980), yaitu kepuasan akan tercapai apabila kinerja yang dirasakan konsumen sesuai atau melebihi harapan yang dimilikinya.

3. Pengaruh Kepercayaan terhadap Kepuasan Konsumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Artinya, konsumen yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap penjual maupun platform akan cenderung merasa lebih puas terhadap pengalaman berbelanja yang diperoleh. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ameylda et al. (2025) yang menemukan bahwa kepuasan konsumen dipengaruhi oleh kualitas informasi yang mampu membangun kepercayaan pelanggan. Dengan demikian, kepercayaan menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kepuasan konsumen dalam transaksi digital.

4. Pengujian Peran Mediasi Kepercayaan

Untuk menguji peran mediasi, dilakukan regresi berganda Y2 atas X dan Y1 secara simultan:

$$Y2 = 0,853 - 0,034X + 0,878Y1 \quad (R^2 = 0,560)$$

Ketika Y1 dimasukkan ke dalam model, pengaruh langsung X terhadap Y2 menjadi tidak signifikan ($\beta = -0,034$; $p = 0,956$), turun drastis dari pengaruh totalnya ($\beta = 0,799$ pada model sederhana). Pola ini konsisten dengan ciri **mediasi penuh** (*full mediation*): pengaruh etika bisnis digital terhadap kepuasan konsumen sebagian besar tersalurkan **melalui kepercayaan**, bukan secara langsung.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepercayaan berperan sebagai variabel mediasi penuh (*full mediation*) dalam hubungan antara etika bisnis digital dan kepuasan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis digital tidak secara langsung meningkatkan kepuasan konsumen, tetapi terlebih dahulu membangun kepercayaan konsumen yang kemudian berdampak pada meningkatnya kepuasan. Temuan ini memperkuat teori Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) yang menempatkan kepercayaan sebagai mekanisme utama dalam membangun hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha di TikTok Shop perlu tidak hanya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis digital, tetapi juga menjaga konsistensi pelayanan, transparansi informasi, dan keamanan transaksi agar kepercayaan konsumen tetap terjaga dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan mereka.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Etika Bisnis Digital terhadap Kepercayaan Konsumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,804. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 80,4% variasi kepercayaan konsumen dapat dijelaskan oleh penerapan etika bisnis digital. Semakin baik penerapan prinsip etika bisnis digital, seperti transparansi informasi, kejujuran dalam penyampaian deskripsi produk, serta keamanan transaksi, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan konsumen terhadap TikTok Shop.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Murhadi dan Reski (2022) yang menyatakan bahwa kepercayaan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun loyalitas pelanggan pada platform TikTok Shop. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung teori kepercayaan yang dikemukakan oleh Mayer, Davis, dan Schoorman (1995), yang menjelaskan bahwa integritas, kemampuan, dan niat baik pelaku usaha merupakan dasar terbentuknya kepercayaan dalam suatu hubungan bisnis. Dengan demikian, penerapan etika bisnis digital menjadi faktor penting dalam menciptakan rasa aman dan keyakinan konsumen untuk melakukan transaksi secara daring.

2. Pengaruh Etika Bisnis Digital terhadap Kepuasan Konsumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,442. Artinya, etika bisnis digital mampu menjelaskan 44,2% variasi kepuasan konsumen. Semakin baik penerapan etika bisnis digital oleh penjual maupun platform, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen selama melakukan transaksi di TikTok Shop.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sulam dan Fasa (2025) yang menyatakan bahwa kualitas pengalaman berbelanja pada TikTok Shop berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Penerapan etika bisnis yang baik, seperti penyampaian informasi yang jujur, transparansi harga, serta pelayanan yang bertanggung jawab, mampu menciptakan pengalaman berbelanja yang sesuai dengan harapan konsumen. Hasil penelitian ini juga mendukung teori kepuasan konsumen yang dikemukakan oleh Oliver (1980), yaitu kepuasan akan tercapai ketika kinerja yang dirasakan konsumen sesuai atau bahkan melebihi harapan yang dimilikinya.

3. Pengaruh Kepercayaan terhadap Kepuasan Konsumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,559. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen terhadap penjual maupun platform TikTok Shop, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang dirasakan setelah melakukan transaksi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ameylda et al. (2025) yang menjelaskan bahwa kualitas informasi yang diberikan kepada konsumen dapat meningkatkan kepuasan melalui terbentuknya kepercayaan. Kepercayaan membuat konsumen merasa lebih yakin terhadap kualitas produk, keamanan transaksi, serta kredibilitas penjual sehingga pengalaman berbelanja menjadi lebih memuaskan. Oleh karena itu, kepercayaan merupakan faktor penting yang perlu dibangun dan dipertahankan oleh pelaku usaha dalam aktivitas perdagangan digital.

4. Peran Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepercayaan berperan sebagai variabel mediasi penuh (*full mediation*) dalam hubungan antara etika bisnis digital dan kepuasan konsumen. Hal ini terlihat dari pengaruh langsung etika bisnis digital terhadap kepuasan konsumen yang pada awalnya signifikan, namun menjadi tidak signifikan setelah variabel kepercayaan dimasukkan ke dalam model regresi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh etika bisnis digital terhadap kepuasan konsumen sebagian besar terjadi melalui terbentuknya kepercayaan konsumen.

Hasil penelitian ini memperkuat teori Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) yang menempatkan kepercayaan sebagai mekanisme utama dalam membangun hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian, penerapan etika bisnis digital, seperti kejujuran dalam penyampaian informasi, transparansi transaksi, serta perlindungan terhadap konsumen, tidak hanya meningkatkan kepercayaan tetapi juga berdampak pada meningkatnya kepuasan konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha di TikTok Shop perlu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis digital secara konsisten agar mampu membangun kepercayaan yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data kuisioner terhadap pengguna TikTok Shop, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, etika bisnis digital — yang mencakup dimensi transparansi, kejujuran, dan keamanan — berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen, dengan kontribusi sebesar 80,4% terhadap variasi kepercayaan. *Kedua*, etika bisnis digital juga berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kepuasan konsumen, menyumbang 44,2% dari variasinya. *Ketiga*, kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, dengan kontribusi sebesar 55,9%.

Temuan yang paling penting adalah bahwa **kepercayaan berperan sebagai mediator penuh (*full mediation*)** dalam hubungan antara etika bisnis digital dan kepuasan konsumen. Ketika kepercayaan dikendalikan secara statistik, pengaruh langsung etika bisnis digital terhadap kepuasan konsumen menjadi tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis digital oleh penjual TikTok Shop tidak secara otomatis menghasilkan kepuasan konsumen, melainkan harus terlebih dahulu membentuk kepercayaan sebagai jembatan penghubung.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat model kepercayaan organisasional dari Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) yang menempatkan kepercayaan sebagai konstruk sentral dalam hubungan antarpihak, sekaligus relevan dengan teori kepuasan konsumen yang menekankan pentingnya konfirmasi ekspektasi (Oliver, 1980). Secara praktis, pelaku usaha di TikTok Shop disarankan untuk tidak hanya berfokus pada kepatuhan etis administratif (seperti deskripsi produk yang jujur), tetapi juga secara aktif membangun kepercayaan melalui respons cepat terhadap keluhan, konsistensi pengiriman, dan transparansi proses transaksi, karena pada akhirnya kepercayaan inilah yang menentukan kepuasan konsumen.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden dan ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada pengguna TikTok Shop. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah responden yang lebih besar, memperluas objek penelitian pada platform e-commerce lainnya, serta menerapkan metode analisis yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameylda, N., Khotimah, K., Fachril, F., Akbar, M. A., & Husen, S. (2025). Kualitas Informasi terhadap Loyalitas Pelanggan TikTok Shop dengan Kepuasan Konsumen sebagai Variabel Intervening. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(3), 622–635. <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.570>
- Firdaus, M. M. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Statistics Version 26.0*. Dotplus Publisher.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. *The Academy of Management Review*, 20(3), 709–734. <https://doi.org/10.2307/258792>

- Murhadi, W., & Reski, E. (2022). Pengaruh E-Service Quality, Kesadaran Merek, Kepercayaan, Word of Mouth, dan Kepuasan terhadap Loyalitas Pelanggan pada TikTok Shop. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 16(2), 229–240. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i2.471>
- Oliver, R. L. (1980). A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions. *Journal of Marketing Research*, 17(4), 460–469. <https://doi.org/10.1177/002224378001700405>
- Satria, M. T., Suandani, R., & Paramarta, V. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dalam Transaksi E-Commerce: Tinjauan Mendalam dan Implikasi. *Journal Central Publisher*, 1(6), 611–617. <https://doi.org/10.60145/jcp.v1i6.148>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulam, R. T., & Fasa, M. I. (2025). TikTok Shop sebagai Inovasi Social Commerce: Analisis Pengalaman Pengguna, Kepuasan Konsumen, dan Perubahan Perilaku Belanja. *Inflasi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, 2(1), 97–106. <https://doi.org/10.66341/inflasi.v2i1.114>